

RAZON SEÑAL A RUIDO S/N PARA UNA CARACTERÍSTICA DE CALIDAD DEL TIPO NOMINAL ES MEJOR

D. A. Balderas Puga^{1*}

¹Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Querétaro, Departamento de Ingeniería Industrial, Av. Tecnológico y Escobedo s/n, C.P. 76000, Querétaro, Qro., México

*billdavito@yahoo.com.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Se muestra la aplicación de la señal a ruido S/N para una característica de calidad nominal es mejor a partir de un arreglo ortogonal L8 con respuestas repetidas. Se realiza un análisis estadístico empleando varias funciones S/N para contrastar los resultados obtenidos. El artículo muestra para el escenario propuesto las diferencias y similitudes generadas a partir no solo del análisis estadístico.

Palabras clave: Análisis de varianza, señal a ruido S/N, arreglos ortogonales, evaluación de la rugosidad.

Abstract

The application of the S/N signal to noise is shown for a quality characteristic nominal is better from an orthogonal array L8 with repeated responses. A statistical analysis is performed using several S/N functions to compare the results obtained. The article shows for the proposed scenario the differences and similarities generated not only from the statistical analysis.

Introducción

Los estadísticos señal/ruido son algunos de los aspectos del método propuesto por Taguchi que más polémica generaron y fueron tratados por Box [1] y Pignatiello [2].

Nair y Pregibon [3] demostraron que tales estadísticos producen resultados subóptimos, ya que confunden el efecto sobre la media con el efecto en la variabilidad. Una alternativa implica transformar los datos de forma tal que se logre un comportamiento independiente de la media y la variabilidad, y luego analizarlas de forma separada para los datos transformados.

Gutiérrez Pulido y de la Vara Salazar [4] presentan dos funciones S/N diferentes para una característica de calidad nominal es mejor. Presentan un ejemplo con arreglos cruzados para incluir factores de control y de ruido y muestran el uso de la función S/N que sólo emplea la variación de las pruebas repetidas.

Fowlkes y Creveling [5] proponen una prueba para verificar la independencia de la media y la desviación estándar y a partir del resultado elegir el tipo de función S/N que debería utilizarse para una característica de calidad nominal es mejor.

Ross [6] propone dos funciones S/N diferentes para una característica de calidad nominal es mejor, una de ellas es una función que únicamente depende de la variación y la otra es una función tanto del promedio como de la variación. Presenta un ejemplo donde contrasta como el promedio y la variación influyen en las funciones propuestas.

Hunter [7] recomendó emplear para una característica de calidad nominal es mejor, una función S/N que sólo depende de la variación.

Wu y Hamada [8] presentan un análisis extenso de los diseños experimentales de dos niveles con respuestas repetidas, en un ambiente de factores de ruido identificados, con el objeto de obtener un modelo para la variación y otro para el promedio. Muestran esa estrategia a partir de la razón S/N que considera a la media y la desviación estándar para construir un solo modelo.

Roy [9] presenta algunos ejemplos donde se usa una función S/N genérica que se determina a partir de calcular la desviación media cuadrática (MSD) en función del tipo de característica de calidad. Propone el uso directo del valor obtenido de S/N para tomar una decisión y también su empleo en el ambiente experimental con los arreglos ortogonales y respuestas repetidas. Señala que al emplear una sola medida (MSD) se incorporan los efectos de los cambios en la media así como la variación (desviación estándar) con igual prioridad y que los resultados se comportan más lineales cuando se expresan en términos de las razones S/N. Como guía general, recomienda el uso del análisis S/N para todos los experimentos con muestras múltiples por condición de prueba.

Maghsoodloo [10] deriva la forma exacta de la función de ruido para las características de calidad mayor es mejor y menor es mejor, pero muestra que no existe forma exacta para la característica del tipo nominal es mejor, ya que su reescritura en términos de la varianza y la desviación cuadrática de la media respecto al objetivo da la impresión de que ambas se minimizarían simultáneamente. De acuerdo, con su experiencia encontró que para una característica de calidad nominal es mejor, la función genérica S/N en términos del valor de MSD no siempre produce las mismas condiciones óptimas que aquélla que considera al mismo tiempo la media, la desviación estándar y el número de pruebas repetidas.

Metodología

Se utilizan los resultados obtenidos de un diseño 2^3 con cinco réplicas de un diseño experimental, a partir de un arreglo ortogonal L8. El escenario propuesto es sobre un experimento en una operación de acabado de superficie de un eje de accionamiento auxiliar del bloque de levas superior. Es una adaptación del experimento original de Sirvanci y Durmaz [11]. El análisis estadístico se basa en la obtención de cuatro razones S/N diferentes, su comparación y el análisis de varianza respectivo.

En particular, las acciones principales fueron:

- Elegir un escenario experimental con pruebas repetidas.
- Identificar diversas funciones para la razón señal a ruido S/N para la característica de calidad nominal es mejor.
- Determinar los valores de las cuatro razones S/N para cada una de las ocho combinaciones del arreglo ortogonal L8.
- Analizar los valores obtenidos para las cuatro razones S/N.
- Analizar estadísticamente los resultados obtenidos en el escenario experimental propuesto para cada una de las cuatro razones S/N elegidas.

Resultados y discusión

Razón señal a ruido S/N para una característica nominal es mejor

La primera razón S/N considerada [9] está en función de la desviación media cuadrática (MSD) la cual toma en cuenta el tipo de característica de calidad considerada.

$$S/N_1 = -10 \text{Log}_{10} \text{MSD} \quad \text{ecuación (1)}$$

Esta estructura pretende asegurar que S/N se incremente cuando MSD disminuye. Así, para cualquier característica de calidad se desean valores menores de MSD y mayores de S/N. Para una característica del tipo nominal es mejor, MSD se obtiene de la ecuación (2), donde m es el valor nominal.

$$MSD = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - m)^2 \quad \text{ecuación (2)}$$

Las razones 2 y 3 [4,6] se muestran en las ecuaciones 2 y 3.

$$S/NB_2 = 10 \text{Log}_{10} \left[\frac{\bar{Y}^2}{S^2} \right] \quad \text{ecuación (3)}$$

$$S/NB_3 = -10\text{Log}_{10}(S^2) \quad \text{ecuación (4)}$$

La ecuación 3 se recomienda para respuestas no negativas que van de cero a infinito, que tienen un valor objetivo diferente de cero y que la varianza es cero cuando la respuesta también es cero. También se recomienda cuando la media y la desviación estándar tienen una relación lineal. Por otra parte, la ecuación 4 se propone para respuestas que pueden tomar tanto valores positivos como negativos, y donde el cero puede ser el valor nominal.

Una forma de verificar el tipo de relación entre la media y la desviación estándar radica en realizar un diagrama de dispersión con las parejas (\bar{Y}_i, S_i) , calculados a partir de los renglones del arreglo ortogonal interno o de las diferentes condiciones empleadas para generar las respuestas repetidas. Si los puntos caen en una banda horizontal a lo largo del eje X, entonces la media y la desviación estándar son independientes; pero si los puntos muestran alguna relación lineal, o de otro tipo, entonces son dependientes.

La razón 4 [10] se muestra en la ecuación 5

$$S/NB_4 = 10\text{Log}_{10} \left[\frac{1}{CV^2} - \frac{1}{n} \right] \quad \text{ecuación (5)}$$

Esta razón está en función del coeficiente de variación definido por el cociente de la desviación estándar entre la media. Si se reemplaza el CV por los símbolos para su cálculo, se observará que la ecuación 5 es casi idéntica a la ecuación 3, excepto por la corrección $(1/n)$.

$$S/NB_4 = 10\text{Log}_{10} \left[\frac{\bar{Y}^2}{S^2} - \frac{1}{n} \right] \quad \text{ecuación (6)}$$

Escenario experimental

Los tres factores experimentales fueron el tipo de inserto (A), la velocidad en rpm (B) y la velocidad de avance en milímetros por minuto (C). Se utilizó un diseño de tres factores cada uno en dos niveles, los cuales son (# 5023, # 5074) para A, (800, 1000) para B y (50, 80) para C. Se midió la rugosidad de la superficie de cada parte. La parte tenía un valor nominal de 75 μm . La configuración actual para el proceso de acabado de superficie es el tipo de inserto # 5023, 780 rpm y 60 mm/min. El diseño y los datos del experimento del eje de transmisión se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1 Arreglo L8 (sólo se muestran las columnas del arreglo con los factores asignados)

Exp. No.	A	B	C	Valores observados en μm				
	1	2	4					
1	5023	800	50	54.6	73.0	59.2	55.4	52.6
2	5023	800	80	86.2	66.2	79.2	86.0	82.6
3	5023	1000	50	41.4	51.2	42.6	58.6	58.4
4	5023	1000	80	62.8	64.8	74.6	74.6	64.6
5	5074	800	50	59.6	52.8	55.2	61.0	61.0
6	5074	800	80	82.0	72.8	76.6	73.4	75.0
7	5074	1000	50	43.4	49.0	48.6	49.6	55.2
8	5074	1000	80	65.6	65.0	64.2	60.8	77.4

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos para el promedio, la desviación estándar, la varianza, la desviación media cuadrática y los cuatro valores de S/N para las repeticiones de cada renglón del arreglo ortogonal.

Tabla 2 Valores de estadísticos para cada experimento del arreglo ortogonal

Exp. No.	\bar{Y}	S	S ²	MSD	S/N ₁	S/NB ₂	S/NB ₃	S/NB ₄
1	58.96	8.2054	67.328	311.144	-24.9296	17.1292	-18.2820	17.1123
2	80.04	8.2503	68.068	79.856	-19.0231	19.7367	-18.3294	19.7275
3	50.44	8.2721	68.428	657.936	-28.1818	15.7032	-18.3523	15.6797
4	68.28	5.8217	33.892	72.272	-18.5897	21.3849	-15.3010	21.3786
5	57.92	3.7218	13.852	302.808	-24.8117	23.8414	-11.4151	23.8379
6	75.96	3.6862	13.588	11.792	-10.7159	26.2801	-11.3316	26.2781
7	49.16	4.1890	17.548	681.744	-28.3362	21.3900	-12.4423	21.3836
8	66.60	6.3166	39.900	102.480	-20.1064	20.4598	-16.0097	20.4519

El análisis preliminar a partir de los resultados de la Tabla 2 indica que el experimento número 6 produce la media más cercana al valor nominal (75.96), la dispersión más pequeña ($S = 3.6862$ y $S^2 = 13.588$), la MSD más pequeña (11.792) y el valor máximo para cada una las razones S/N ($S/N_1 = -10.7159$, $S/NB_2 = 26.2801$, $S/NB_3 = -11.3316$ y $S/NB_4 = 26.2781$). Así, la mejor ubicación de los niveles de los factores para maximizar la razón señal a ruido es la misma ($A = 5074$, $B = 800$ y $C = 80$), independientemente del tipo de razón señal a ruido utilizada. Esta aseveración implica la suposición de que todos los factores son significativos desde el punto de vista estadístico.

A partir de cada S/N como respuesta del arreglo ortogonal se puede obtener los totales y promedios por nivel para cada factor del diseño así como el valor del efecto factorial asociado con cada factor mostrados en la Tabla 3.

Tabla 3 Totales y promedios por nivel y efecto factorial para cada razón S/N como respuesta.

Totales por nivel	S/N ₁			S/NB ₂		
	A	B	C	A	B	C
N1	-90.7242	-79.4802	-106.2593	73.9540	86.9875	78.0638
N2	-83.9702	-95.2141	-68.4350	91.9713	78.9378	87.8615
Promedios por nivel						
P1	-22.6811	-19.8701	-26.5648	18.4885	21.7469	19.5159
P2	-20.9925	-23.8035	-17.1088	22.9928	19.7344	21.9654
Efecto:P2-P1	1.6885	-3.9335	9.4561	4.5043	-2.0124	2.4494
Totales por nivel	S/NB ₃			S/NB ₄		
	A	B	C	A	B	C
N1	-70.2647	-59.3581	-60.4917	73.8981	86.9558	78.0136
N2	-51.1987	-62.1053	-60.9717	91.9515	78.8939	87.8361
Promedios por nivel						
P1	-17.5662	-14.8395	-15.1229	18.4745	21.7389	19.5034
P2	-12.7997	-15.5263	-15.2429	22.9879	19.7235	21.9590
Efecto:P2-P1	4.7665	-0.6868	-0.1200	4.5134	-2.0155	2.4556

De la Tabla 3 se puede determinar la ubicación del mejor nivel para cada factor y a partir del valor del efecto factorial en valor absoluto clasificar la importancia relativa de cada factor. El resumen respectivo se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4 Ubicación del mejor nivel por factor e importancia relativa de cada factor

	S/N ₁			S/NB ₂		
	A	B	C	A	B	C
nivel	2	2	1	2	1	2
importancia	3	2	1	1	3	2
	S/NB ₃			S/NB ₄		
	A	B	C	A	B	C
nivel	2	1	2	2	1	2
importancia	1	2	3	1	3	2

De la Tabla 4 se puede concluir que la ubicación del mejor nivel (A = 2, B = 1 y C = 2) es la misma para las razones SN/B₂, S/NB₃ y S/NB₄, S/N₁ difiere en la ubicación de los niveles para los factores B y C (A = 2, B = 2 y C = 1).

Respecto a la importancia relativa de cada factor, las razones S/NB₂, S/NB₃ y S/NB₄ coinciden en que el factor A es el más importante, pero S/N₁ indica que es C. Para S/NB₂ y S/NB₄ el factor menos importante es B, para S/NB₃ lo es el factor C y para S/N₁ es A.

En particular S/NB₂ y S/NB₃ sólo difieren en la importancia de los factores B y C. Se puede construir un diagrama de dispersión con las parejas (\bar{Y}_i, S_i) para hacer una recomendación entre ellas. La Figura 1 muestra tal diagrama entre la media y desviación estándar obtenidas en cada uno de los ocho renglones del diseño.

Relación entre media y desviación estándar

Figura 1 Relación entre media y desviación estándar

Ya que los puntos caen en una banda horizontal a lo largo del eje X, entonces la media y la desviación estándar son independientes, lo cual indica que sería preferible S/NB₃ en lugar de S/NB₂. Además, si obtiene el coeficiente de correlación entre la media y la desviación estándar, su valor es $r = 0.047$, es muy pequeño, cercano a cero lo que refuerza la aseveración sobre la independencia sugerida por el diagrama de dispersión.

Se realiza el análisis de varianza para cada razón señal a ruido considerada, el cual se muestra en las Tablas 5, 6, 7 y 8.

Tabla 5 Análisis de varianza para S/N₁

ANDEVA 1						
Fuente	gdl	SC	%	CM	gdl	valor p
A	1	5.70219029	2.31751862	5.70219029	0.74621579	0.43639969
B	1	30.9444656	12.5766366	30.9444656	4.04954018	0.1144921
C	1	178.834665	72.6830648	178.834665	23.4031562	0.00841423
error	4	30.5659054	12.4227799	7.64147636		
T	7	246.047226				
Fuente	gdl	SC	%	CM	gdl	valor p
C	1	178.834665	72.6830648	178.834665	15.9643967	0.00715519
error	6	67.2125613	27.3169352	11.2020935		
T	7	246.047226				

Del ANDEVA se concluye de acuerdo con su valor $p = 0.00715$ que el factor C es significativo.

Tabla 6 Análisis de varianza para S/NB₂

ANDEVA 1						
Fuente	gdl	SC	%	CM	gdl	valor p
A	1	40.5780739	50.3179833	40.5780739	8.12943906	0.04633875
B	1	8.09974059	10.0439122	8.09974059	1.62270756	0.2716986
C	1	11.9994794	14.8797009	11.9994794	2.4039839	0.19596373
error	4	19.9659896	24.7584036	4.9914974		
Total	7	80.6432835				
Fuente	gdl	SC	%	CM	gdl	valor p
A	1	40.5780739	50.3179833	40.5780739	6.07680444	0.04877963
error	6	40.0652096	49.6820167	6.67753493		
Total	7	80.6432835				

Del ANDEVA para S/NB₂ se concluye de acuerdo con su valor $p = 0.04877$ que el factor A es significativo.

Tabla 7 Análisis de varianza para S/NB₃

ANDEVA						
Fuente	gdl	SC	%	CM	gdl	valor p
A	1	45.439102	68.035098	45.439102	8.91994085	0.04047278
C	1	0.02879874	0.04311981	0.02879874	0.00565335	0.94367475
B	1	0.94342173	1.4125673	0.94342173	0.18519877	0.68911585
error	4	20.376414	30.5092149	5.09410351		
Total	7	66.7877365				
Fuente	gdl	SC	%	CM	gdl	valor p
A	1	45.439102	68.035098	45.439102	12.7705878	0.01173323
error	6	21.3486345	31.964902	3.55810575		
Total	7	66.7877365				

Del ANDEVA para S/NB₃ se concluye de acuerdo con su valor $p = 0.01173$ que el factor A es significativo.

Tabla 8 Análisis de varianza para S/NB₄

ANDEVA						
Fuente	gdl	SC	%	CM	F	valor p
A	1	40.7407139	50.3201148	40.7407139	8.13270413	0.04631195
B	1	8.12420472	10.0344563	8.12420472	1.62176228	0.27181743
C	1	12.0601927	14.8959167	12.0601927	2.40746835	0.19570415
error	4	20.0379668	24.7495121	5.00949171		
Total	7	80.9630782				
Fuente	gdl	SC	%	CM	gdl	valor p
A	1	40.7407139	50.3201148	40.7407139	6.0773226	0.04877268
error	6	40.2223643	49.6798852	6.70372738		
Total	7	80.9630782				

Del ANDEVA para S/NB₄ se concluye de acuerdo con su valor p = 0.04877 que el factor A es significativo.

De los cuatro análisis de varianza realizados, se observa que tres de ellos coinciden en señalar al factor A como el único factor significativo, aunque con diferente valor p asociado para S/NB₃ de 0.011 respecto a S/NB₂ y S/NB₄ cuyo valor p es prácticamente idéntico 0.0487. Desde esta óptica, el análisis para S/NB₃ ofrece más confianza sobre la conclusión derivada. Por otra parte, el análisis sobre S/N₁ sugiere que C es el único factor significativo con un valor p de 0.0071.

De acuerdo con lo sugerido por Maghsoodloo [10], la forma de S/N₁ no corresponde a una forma exacta en su determinación a partir del MSD y es cuestionable la conclusión obtenida.

Ya que la prueba adicional realizada en el diagrama de dispersión y su coeficiente de correlación asociado indican que la independencia entre media y desviación estándar es evidente, el análisis sobre S/NB₃ se considera el más adecuado.

Respecto a la configuración del proceso de acabado, la actual emplea el tipo de inserto # 5023 para el factor A, 780 rpm para el factor B y 60 mm/min para el factor. El análisis de promedios por nivel para S/NB₃ sugiere que los niveles sean el 2 para A, es decir el inserto #5074, el 1 para B, es decir 800 rpm y el 2 para C, es decir 80 mm/min. Sin embargo, ya que B y C no fueron significativos los niveles recomendados podrían ser los más económicos del rango de experimentación, es decir 800 rpm para el factor B y 50 mm/min. Lo que es muy claro, es cambiar el inserto #5023 por el #5074.

Conclusiones

Se ha mostrado a través del escenario propuesto por Sirvanci y Durmaz [11] el uso de cuatro estadísticos diferentes para calcular la razón señal a ruido en el caso de una característica de calidad nominal es mejor. Los diseños de cualquier tipo, en este caso un arreglo ortogonal L₈, para el análisis de respuestas repetidas cuando éstas se transforman en un solo indicador, ya sea la media o alguna métrica de dispersión, siempre tienen la desventaja de producir un número pequeño de grados de libertad para realizar un análisis de varianza; en el caso analizado a pesar de tener cuarenta respuestas, sólo se tienen siete grados de libertad en total para el análisis de varianza. Sin embargo, en cualquier análisis de varianza puede surgir la oportunidad de detectar factores que no sean significativos, enviarlos al error experimental y así fortalecer su número de grados de libertad asociados para realizar la prueba de significancia estadística; en el caso analizado el análisis de varianza para las cuatro razones empleadas concluyó con seis grados de libertad para el error experimental.

La razón señal a ruido más confiable para la característica nominal es mejor fue S/NB₃, aunque la conclusión sobre el uso de una razón S/N sólo aplica a este caso único, se mostró el análisis para las cuatro razones propuestas así como elementos adicionales para elegir de ellas la más confiable. La elección de una razón inadecuada podría generar una conclusión incorrecta y en consecuencia la imposibilidad de mejorar el proceso.

Si se tomara en cuenta exclusivamente la mejor combinación de niveles sugerida por el máximo valor de las cuatro razones señal a ruido consideradas, sin análisis estadístico alguno, podría ser que para todas fuera la misma combinación y se podría pensar que cualquiera de ellas es igualmente útil.

Al considerar los promedios por nivel cuando cada razón señal a ruido es considerada en el diseño experimental como la respuesta por analizar se puede empezar a advertir que no necesariamente todas las razones producen la misma decisión. Finalmente, el análisis estadístico que lleva implícito el establecimiento de un margen de riesgo en el nivel de significancia y su confianza asociada permite efectuar un análisis más contundente.

Referencias

1. G.E.P. Box, "Signal To Noise Ratios, Performance Criteria and Transformations", *Technometrics* 30, 1998, pp. 1-17.
2. Joseph J. Pignatiello, Jr., "An Overview of the Strategy and Tactics of Taguchi", *IIE Transactions*, Vol. 20, No. 3, September 1988, pp. 247-253.
3. Nair, Nair, V.N. y Pregibon, D., "A Data Analysis Strategy For Quality Engineering Experiments", *AT&T Technical Journal*, 65, 1986, pp. 73-84.
4. Humberto Gutiérrez Pulido y Román de la Vara Salazar, *Análisis y Diseño de Experimentos*, Tercera edición, McGraw-Hill 2012.
5. W. Y. Fowlkes y C. M. Creveling, *Engineering Methods For Robust Product Design*, Addison Wesley, Nueva York, 1995.
6. Philip J. Ross, *Taguchi Techniques for Quality Engineering* 2nd, McGraw-Hill 1996.
7. J. Stuart Hunter, "Signal-to-Noise Ratio Debated", *Quality Progress*, May 1987, pp. 7-9.
8. C. F. Jeff Wu and Michael Hamada, *Experiments: Planning, Analysis and Optimization*, 2nd Ed. Wiley-Interscience 2009.
9. Ranjit Roy, *A Primer on the Taguchi Method*, 2nd. Ed. Society of Manufacturing Engineers 2010.
10. Saeed Maghsoodloo, "The Exact Relation of Taguchi's Signal-to-Noise Ratio to His Quality Loss Function", *Journal of Quality Technology*, Vol. 22, No.1, January 1990, pp. 57-67.
11. M. B. Sirvanci y Durmaz, M. "Variation Reduction by the Use of Designed Experiments", *Quality Engineering*, 5, 1993, pp. 611-618.